

**REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA EN LA PRÁCTICA DOCENTE DEL
PROFESORADO EN FORMACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA VISUAL: SITUACIONES, AFECTACIONES Y
TRANSFORMACIONES DE LA ACTIVIDAD EN EL AULA.**

John Alonso-Junca

Doctorado en Ciencias de la Educación

Escuela de Doctorado en Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas

Universidad de Granada

Notas de autor

John Alonso-Junca <https://orcid.org/0000-0002-3975-5561>

Email: alonsoj@correo.ugr.es

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17179613>

OSF: https://osf.io/ea8m5/?view_only=4de1b440ddc44b5ba830a23e3c23ac92

Resumen

El propósito de esta revisión sistemática (RS) es caracterizar los enfoques teóricos, metodológicos y hallazgos que vinculan la experiencia estética o sensible con la práctica docente en la formación inicial del profesorado en artes visuales, identificando convergencias, tensiones y vacíos en la literatura académica reciente. La pregunta que orienta la RS se estructura con el marco SPIDER (Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, Research type), adecuado para síntesis cualitativas centradas en la experiencia. Se sigue el protocolo PRISMA 2020 para garantizar transparencia y reproducibilidad. El corpus incluye publicaciones revisadas por pares en idioma español, portugués e inglés, producidas entre 2010 y 2025, centradas en profesorado en formación en artes visuales (nivel grado o posgrado orientados a formación inicial). Se excluyen ensayos teóricos, editoriales, reseñas y tesis doctorales no arbitradas. Las búsquedas se realizan en cuatro bases de datos académicas: Web of Science, Scopus, ERIC y Dialnet bajo un protocolo reproducible. El cribado se efectúa inicialmente por título y resumen, seguido por un cribado de lectura a texto completo. La extracción se realiza con una matriz analítica estandarizada para RS. Entre los productos resultado de la RS está un mapeo descriptivo del corpus (tendencias temporales, marcos teóricos, diseños y contexto de estudios, así como una síntesis interpretativa sobre cómo la experiencia sensible media la acción pedagógica y contribuye a la transformación de la actividad docente en el aula durante la formación inicial de profesores en artes visuales.

Palabras clave: Experiencia estética, experiencia docente, profesorado en formación, educación artística, actividad en el aula.

Contenido

Resumen	
Área temática.....	4
Antecedentes.....	5
Planteamiento del problema y justificación.....	11
Pregunta de investigación.....	13
Objetivo general de la investigación.....	14
Objetivos específicos.....	14
Fundamentos teóricos.....	14
Experiencia sensible / estéticas.....	15
Estética y las propiedades estéticas.....	17
Práctica docente.....	19
Aspectos metodológicos.....	21
Pregunta de investigación y marco SPIDER.....	22
Constructos, descriptores y operacionalización para la búsqueda.....	24
Criterios de inclusión y exclusión para la selección de artículos.....	26
Cribado y selección.....	28
Recolección de la información y sistematización.....	28
Codificación y análisis.....	29
Aspectos éticos.....	30
Bibliografía	

Área temática

La experiencia estética o sensible en la práctica docente del profesorado en formación en educación artística visual. Esta revisión sistemática se sitúa en el campo de la educación artística visual, y se orienta desde las experiencias estéticas o sensibles como dimensión formativa en la práctica docente de futuros profesores de artes visuales. El eje temático se enfoca en comprender cómo este tipo de experiencias tienen lugar por las situaciones configuradas en el aula y las afectaciones que allí se suscitan, logrando transformar la actividad docente.

La experiencia estética se entiende aquí como la disposición de las personas, en este caso profesores en formación, a abrirse al mundo y dejarse afectar por este. Un mundo constituido por la presencia de otros cuerpos (el de los discentes), materiales y materialidades (por ejemplo, las imágenes, las sillas, el tablero, los lápices, los gestos, el murmullo, el silencio). Además, la experiencia estética conlleva en si misma el principio de la actuación en el mundo, permitiendo que las afectaciones den paso a formas de agenciar. Así, se trata de una relación encarnada y situada con el contexto por parte del profesorado en formación, donde la experiencia sensible es condición de posibilidad para el aprendizaje y la transformación de la actividad en el aula.

En este sentido, la práctica docente no es solo un dispositivo de formación, sino que se configura como un lugar en el cual el profesorado en formación se expone al aula, a las presencias y potencias de los otros y lo otro, interpelando su dimensión sensible y su actividad. Estas afectaciones estéticas devienen en formas de agenciamiento pedagógico sobre la experiencia misma de enseñar arte. Por lo tanto, este eje temático se ocupa más por cómo se forman en la actividad misma el profesorado en formación y, no tanto por qué se enseña en artes.

Este eje temático se articula con la línea de Investigación en Educación Musical y en Artes Plásticas del Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, en el sentido que, tanto la práctica docente como la experiencia sensible se suceden en el mundo social y son posibles porque diversas personas actúan juntas y conjuntamente con el contexto, para nuestro

caso, educativo. El énfasis en la formación del profesorado en artes visuales aporta a esta línea una entrada situada desde el campo de la docencia, centrándose en uno de los aspectos fundamentales del quehacer docente: su práctica. Además, al tomar distancia de las comprensiones instrumentalizadas sobre la práctica docente y, al orientar su interés hacia la experiencia estética, le permite a esta línea de investigación abrir sus horizontes disciplinares, revisar las metodologías posibles para aproximarse al fenómeno educativo de la práctica docente y considerar formas de producción de conocimiento situado sobre la educación artística desde el lugar de lo sensible.

Antecedentes

El interés por la dimensión estética como dimensión constitutiva del aprendizaje en las últimas décadas ha crecido en diversos campos de formación y de la educación, entre ellos, las ciencias, la filosofía y las artes. De manera particular, en la formación docente se identifica un vacío significativo en la literatura académica: el lugar o rol que tiene la experiencia estética (más desde una comprensión amplia sobre esta como afectación sensible, apertura al mundo y proceso de significación encarnado) en la práctica docente formativa de futuros profesores en artes visuales. Algunos estudios han abordado la experiencia estética desde contextos formativos diferentes al de las artes (Bae et al., 2023; Catalano et al., 2024; Prain et al., 2022; Wickman, 2006; Wickman et al., 2022).

En el caso de Prain, Ferguson y Wickman (2022), los autores hablan de la dimensión estética en la clase de ciencias en términos de sentimientos estéticos que emergen en las interacciones que configuran la vida en el aula, “[t]hese feelings are always particular to the context in which they emerge and to participant purposes and interactions with the various objects of a setting” (Prain et al., 2022, p. 736). Así, tales experiencias son inseparables de las prácticas sociomateriales en las que se insertan y, los efectos que devienen en expresiones superan la individualidad de las personas por medio del entrelazamiento de estas con los compromisos sociales y las prácticas materiales e

institucionales del entorno educativo (Prain et al., 2022), lo cual los convierte en elementos centrales del proceso de enseñanza y aprendizaje.

En esta misma línea, Wickman (2006) en un trabajo de investigación inaugural sobre el tema, propone que la experiencia estética puede entenderse desde una perspectiva pragmatista, como una relación situada entre lenguaje, percepción y acción. En este sentido, aprender no implica solo adquirir contenidos disciplinares, como en el caso de las ciencias según el campo de investigación de este autor, sino que el aprendizaje es participar de un proceso estético donde lo sensible y lo discursivo se entretajan en la actividad. Así, “the role of aesthetics can hence also be seen as a contribution to the ongoing discussion on the relation of values and rationality in meaning-making and for learning and participation in a social activity such as education” (Wickman, 2006, p. 1).

En una línea diferente a la de los anteriores autores, está el trabajo de Catalano et al. (2024), quienes llevan a cabo un estudio cualitativo basados en la autoetnografía colaborativa y la investigación basada en artes¹ sobre un espacio de formación para docentes a nivel posgradual. El estudio concluye que la experiencia estética en el aula funciona como un espacio de conexión emocional, descubrimiento personal y construcción colectiva de sentido en procesos de apertura relacional. A través de la experiencia estética, la práctica docente se transforma en un lugar de reflexión tanto de su rol como maestro así como sobre los relacionamientos afectivos y colaborativos que transforman los modos como se conciben así mismo en el aula. En contraste con la teoría sobre la experiencia estética, los autores concluyen que, “[t]hrough reflecting on the value of collaboratively creating aesthetic experiences in teaching and learning, we encountered significant moments of transformation demonstrating the value of incorporating aesthetic education experiences into teacher education found in the literature” (Catalano et al., 2024, p. 25).

En otros trabajos no se trata la dimensión estética en la práctica docente como tal, sino que resultan interesantes en cuanto al modo como comprenden a esta última. Ejemplo de ello es la

1 Aunque se refieren a ella como arts-practice research.

investigación de Parra-Bernal et al. (2021) sobre la práctica pedagógica en la formación del profesorado como posibilidad para la innovación docente. Allí se afirma que, “la práctica pedagógica se desarrolla desde el ser; en este sentido, está relacionada con la naturaleza humana, con una intencionalidad de la formación del individuo, para generar procesos de educabilidad, con proyección a los aprendizajes continuos y permanentes teniendo como contexto, la escuela.” (Parra-Bernal et al., 2021, p. 80). Esto implica que la práctica docente tiene una condición humana, en la que el maestro forma y se forma en “perspectivas de las dimensiones del ser «teniendo en cuenta los procesos biológicos, sociales, espirituales, intelectivos y estéticos»” (Parra-Bernal et al., 2021, p. 80).

En diálogo con lo anterior, Rodríguez Lorea y Onrubia Goñi (2021) se aproximan a la práctica docente desde una perspectiva similar a la de Sanjurjo y Caporossi (2009). En el sentido que “[l]as prácticas se conciben [...] como un espacio de aprendizaje central para los maestros en formación, que contribuye decisivamente a configurar sus representaciones de la práctica docente y su conocimiento como profesores” (Rodríguez Loera & Onrubia Goñi, 2021, p. 4). Los autores señalan que esto implica superar el modelo tradicional que pesa sobre la práctica, entendido como llevar la teoría a la práctica. A este respecto, Sanjurjo y Caporossi (2009) afirman que existe la concepción de que la teoría informa a la práctica, desconociendo que es en esta donde los docentes en formación construyen estructuras conceptuales, teorías prácticas o de acción que les permiten enfrentar el aula, al tiempo que van reconstruyendo sus esquemas teóricos. A este respecto valdría considerar si también las disposiciones sensibles se van modelando y transformando durante la actividad en el aula.

Por otra parte, esta revisión sistemática se inscribe en el marco de los desarrollos teóricos y metodológicos que ha venido consolidando el grupo de investigación Praxis Visual de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia), en particular desde las línea de investigación Pedagogías de lo artístico visual y Cultura visual. En los últimos cinco años este grupo de investigación ha abordado la

problemática sobre la formación del profesorado en artes visuales desde una perspectiva social, situada e integrada que, busca describir y comprender el papel de las dimensiones humanas en la formación de futuros profesores en artes visuales.

Una investigación inicial en el tema, al menos para el grupo de investigación, se titula *Dimensiones de formación como producción social en los laboratorios de creación de la Licenciatura en Artes Visuales* (Sánchez Samaniego, Alonso Junca, et al., 2021). Este proyecto fue financiado por la Universidad Pedagógica Nacional en la convocatoria interna de investigación de 2020, identificado con el código FBA-528-20. Allí, se indagó por la experiencia integral del conocimiento que supone la formación sobre creación artística en estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales. Como punto de partida se indagó por la dimensión cognitiva, corporal y estética, observando cómo en la actividad conjunta que implica un espacio académico sobre creación artística. Para cumplir con el objetivo de la investigación, según Sánchez Samaniego, Carrillo Español y Alonso Junca (2021) “fue preciso reconocer las interacciones entre las dimensiones como producto social del sistema de actividad en tanto modos de existencia de la creación artística como experiencia integral de conocimiento” (pp. 1629-1630).

En cuanto a la dimensión estética, en dicha investigación se afirma que, se produce y es posible por las interacciones sensibles que se suceden en el aula de clase:

[O]bservamos que las interacciones sensibles que allí se produjeron, surgían de las afectaciones que provocaba la docente a partir de situaciones didácticas, las cuales, en algunos casos se estructuraban con anterioridad, en otros, se iban configurando conforme a las dinámicas de la clase y los modos como quienes participaron del Laboratorio de creación habitaban ese espacio (Sánchez Samaniego, Carrillo Español, et al., 2021, pp. 1634-1635).

Al tiempo, en dicha investigación se delinea la idea sobre que la producción social de las dimensiones, para este caso la estética, devenían en formación. Por ello, se habla de la *formación*

contextual de la dimensión estética, y que es posible por las relaciones entre la interioridad (subjetividad) del profesorado en formación con su exterioridad (intersubjetividad), por las interacciones que establecen las personas con los otros (profesores y compañeros de clase) y lo otro (los lugares, materiales...) desde las afectaciones en un contexto mediado por lo simbólico (Carrillo Español et al., 2021).

La segunda investigación realizada en la UPN sobre este tema es la titulada *La participación de las dimensiones humanas en las acciones de enseñanza de la creación artística. Una mirada a la práctica pedagógica de los docentes en formación de la LAV en el contexto situacional del IPN* (J. A. Alonso Junca et al., 2025a) y financiada en la convocatoria de 2024, identificada con el código FBA-652-24. Allí, Alonso Junca, Monroy Piedra y Sánchez Samaniego (2025) profundizan en las dimensiones cognitiva, estética y corporal en la práctica docente de estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN. Respecto a la dimensión estética se estableció que las formas como participa en la actividad del profesorado en formación en artes visuales corresponde a los modos *orientativo, explorativo y atento*.

La dimensión estética en esta investigación es definida con relación a la experiencia que tiene lugar en el aula de clase y su condición relacional, además informa sobre los efectos o incidencias en la actividad. Por ejemplo, los autores indican que la “formación estética tiene lugar en el cuerpo que percibe y se abre a la experiencia, para luego orientar las formas de accionar de las personas en el mundo como agencias que afectan a los otros y lo otro” (J. Alonso Junca et al., 2025b, p. 5). En este sentido, la participación orientativa de esta dimensión la describen como una potencia sensible que modela la actividad docente, observable en los trayectos y en los diálogos que sostienen el profesorado en formación con sus estudiantes al orientar sus procesos de creación.

En cuanto la participación explorativa la describen como “un modo de indagación en las situaciones de afectación donde se aproxima lo sensible a formas de conocimiento” (J. Alonso Junca

et al., 2025b, p. 12). Finalmente, la participación atenta es descrita en términos relacionales con las materialidades de la clase, al tiempo que definen su lugar en la actividad en términos de:

La función de esta forma de participación de la dimensión estética de las docentes y los docentes en artes visuales se direcciona hacia la actividad de mantenerse en atención al extrañamiento, a la experimentación, al movimiento y sus ritmos, a los cambios en las situaciones de la clase, porque es allí donde tiene lugar la atención, la fascinación, la pulsión sensible y la actividad con potencia de agenciamiento (J.

Alonso Junca et al., 2025b, p. 13).

Finalmente, y forma complementaria, está la investigación doctoral en curso titulada *Interrelaciones entre la estesis profesorado en formación en artes visuales y la actividad en el aula: un estudio de casos sobre la práctica docente* (J. Alonso Junca, 2024). En esta investigación se comprende a la dimensión estética como un asunto constitutivo de la práctica docente, por cuanto es configurante y reconfigurante de las actividades de enseñanza sobre creación artística, al tiempo que, esta se modela en las interacciones sociales de la clase de artes visuales por parte del profesorado en formación.

Estas investigaciones han generado aportes significativos en el reconocimiento de la dimensión estética como parte integral de la práctica pedagógica en artes visuales; sin embargo, también han evidenciado la necesidad de articular estos hallazgos con el estado actual de la literatura científica cualitativa internacional. Hasta el momento, no se cuenta con una revisión sistemática que permita contrastar, ampliar o tensionar estos enfoques con otras experiencias académicas documentadas en el campo, ni que identifique los vacíos teóricos y metodológicos que podrían fortalecer las líneas de investigación de los grupos Praxis Visual y Arte, Educación y Cultura. En este sentido, la presente revisión sistemática busca no solo consolidar un panorama del conocimiento existente, sino también nutrir el trabajo investigativo de los grupos con marcos

académicos sólidos y así proyectar nuevas líneas de indagación, intervención y formación en el campo de la educación artística.

Planteamiento del problema y justificación

En el campo de la formación inicial del profesorado en artes visuales, la práctica docente constituye un momento fundamental para la construcción y constitución de saberes prácticos que devienen de la experiencia vivida en el aula. Sin embargo, se observa que los modos como este momento formativo ha sido abordado en otros campos de formación distintos al de las artes, están restringidos a enfoques técnicos – instrumentales que asumen que la teoría informa a la práctica (Sanjurjo & Caporossi, 2009), priorizando la adquisición de habilidades metodológicas y el dominio de contenidos disciplinares descontextualizados del mundo de la actividad social que implican los procesos de enseñanza y aprendizaje. Reduciendo así, la docencia a ejercicios de aplicación, transmisión y evaluación de resultados. Esta perspectiva, invisibiliza la condición humana de quien se está formando como docente, es decir que, no se consideran las dimensiones humanas de formación como asuntos constitutivos de la práctica docente, relegando así el rol que tiene la sensibilidad, la afectación y la experiencia estética en los modos de ser, estar y actuar en el aula.

Así, la experiencia estética o sensible, entendida como apertura al mundo y disposición para dejarse afectar por el entorno (J. Alonso Junca et al., 2025b; Mandoki, 2008), constituye una dimensión fundamental en los procesos de formación de docentes en artes visuales. En este campo de conocimiento y práctica, la enseñanza no está restringida a la transmisión de técnicas artísticas o contenidos puramente disciplinares, sino que es un campo de experiencia sensible donde no hay “una relación exclusiva basada en el conocimiento, sea analítico formal o deconstructivo, sino en una relación basada en el enriquecimiento personal o la «creación de sí mismo»” (Agirre Arriaga, 2005, p. 297).

En este sentido, las interacciones en el aula con imágenes, materiales, gestos, silencios, miradas, símbolos y la presencia imperativa del otro, se traducen en maneras de relacionamiento sensible, encarnado y situado que configura o modela la estesis (dimensión sensible) del profesorado en formación. Así, esta forma de experiencia y formación no solo permite aprendizajes técnicos y disciplinares tanto de lo artístico como de lo educativo para el profesorado en formación, sino que le permite modos amplios de percepción, comprensión y agenciamiento que potencian su formación como docente en el campo de las artes visuales. No obstante, el lugar que ocupa la estesis en la práctica docente sigue siendo un aspecto poco explorado y subvalorado, tanto en los programas de formación inicial de maestros como en la agenda de investigación en la educación artística visual.

Como se observa en los antecedentes de esta investigación, si bien se han realizado investigaciones que abordan la experiencia estética en contextos educativos, en la mayoría de estas, su centro de indagación está localizado, por una parte, en la apreciación artística o percepción de productos artísticos desde una comprensión de la estética aplicada, en la que es el juicio o valoración la que da cuenta de la experiencia estética. Por otra, están basadas en las experiencias del estudiantado, más no en la del profesorado en formación, así como el rol que tiene lo sensible en su aprendizaje y transformación de la práctica docente. A esto se suma la fragmentación teórica y metodológica en los estudios existentes, lo cual dificulta la elaboración de un marco descriptivo y comprensivo sobre cómo se configura y reconfigura la dimensión estética en el aula, sobre cómo implica procesos de aprendizaje o es condición de posibilidad para este en la constitución del ser docente.

De allí la importancia de centrar la atención en la experiencia estética en la formación inicial del profesorado en artes visuales. Esto con miras a ampliar las comprensiones posibles sobre la formación integral de la docencia en artes visuales. Lo que permite deconstruir supuestos en los que la educación artística comporta lo sensible sin más explicación que ser un fenómeno subjetivo, invisibilizando así a la estesis como un aspecto constitutivo del quehacer docente. Estas miradas

restringen las posibilidades de ampliar los horizontes teórico-prácticos sobre la comprensión e implicaciones que tiene la práctica docente en la formación del profesorado en artes visuales.

Frente a esta situación, resulta relevante elaborar un panorama sistemático y comparativo que permita evidenciar cómo se ha abordado la experiencia estética en la formación de docentes en artes visuales desde diferentes contextos, enfoques y corrientes teóricas. La revisión sistemática cualitativa por su naturaleza y propósitos en el campo de la investigación, permite identificar y contrastar los estudios recientes que se han ocupado de indagar sobre este tema, mostrar los marcos teóricos y metodológicos que se han utilizado, así como localizar algunas tensiones, convergencias y vacíos académicos que existen respecto al rol del experiencia estética en la formación del profesorado, de manera particular en el momento de la práctica docente.

Esta aproximación desde la revisión sistemática no solo aporta un estado del arte sólido y riguroso, sino que también abre vías para el fortalecimiento de la práctica pedagógica en el marco específico de la Licenciatura en Artes Visuales (Universidad Pedagógica Nacional de Colombia) y, las posibilidades de reflexión de la docencia como un acto social situado. Esta revisión sistemática resulta estratégica también, por cuanto se alinea con los avances y propuestas de la línea de Investigación en Educación Musical y en Artes Plásticas del Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada.

Pregunta de investigación

¿Qué se ha documentado sobre la experiencia estética o sensible y su relación con la práctica docente en la formación inicial del profesorado en artes visuales?

Objetivo general de la investigación

Realizar una revisión sistemática de la literatura científica cualitativa sobre las experiencias estéticas o sensibles y su relación con la práctica docente en la formación inicial del profesorado en artes visuales, caracterizando los enfoques teóricos, metodológicos y hallazgos principales.

Objetivos específicos

- Elaborar, a partir de una delimitación conceptual, un conjunto validado de descriptores o palabras clave que orienten la estrategia de búsqueda, selección y análisis de estudios sobre experiencia estética o sensible en la práctica docente del profesorado en formación en artes visuales.
- Implementar un protocolo de búsqueda sistemática en cuatro bases de datos académicas para la recopilación de artículos de revista revisados por pares, publicados entre 2010 y 2025, en idioma español, portugués e inglés.
- Sistematizar mediante una matriz analítica los datos de los artículos seleccionados que permita la identificación de enfoques teóricos, metodologías y hallazgos.
- Analizar los estudios seleccionados por medio de un mapeo descriptivo y comparativo que articule la experiencia estética o sensible con la práctica docente en la formación inicial del profesorado en artes visuales.

Fundamentos teóricos

Para la presente Revisión Sistemática se localizan dos asuntos teóricos amplios de los que se derivan los constructos que soportan la revisión: experiencia sensible/estética y práctica docente. Dada su amplitud, aquí nos centraremos en delimitar el sentido de estos asuntos teóricos desde una perspectiva pragmatista y fenomenológica que permita situarlos en un marco comprensivo, en el que la actividad, la situación y la experiencia configuran el escenario posible para entrelazar estética, formación y práctica docente.

Experiencia sensible / estética²

Como punto de partida, la dimensión estética como dimensión humana, necesariamente habría que entenderla desde lo antropológico, en el sentido que de lo sensible y sus representaciones, el ser humano tiene una imagen de sí, se ve (Goldstein, 2012; Jiménez en Oliveras, 2005) y reconoce a los y lo demás (Ricoeur, 2006). Esta imagen de sí, el verse a sí mismo y a los otros cambia y se forma en el tiempo, en la experiencia y por su abertura al mundo como humano con otros humanos y a la exterioridad de sí. Por lo tanto, la dimensión estética hace referencia a una condición humana compuesta por la capacidad sensible, la percepción y la atribución de sentido en representaciones proyectadas. Con lo cual, los humanos no solo construyen realidad y se anclan a ella, sino que permite un estar-juntos (Maffesoli, 2007) en el mundo. Resulta clave acotar que, la dimensión estética no está englobada en la persona, no se restringe a ella, sino que sus condiciones de posibilidad está en la experiencia, en la conjunción con otros y en la actividad social, dando lugar a su formación y configuración.

La dimensión estética surge de las afectaciones en la matriz sensible las personas, en términos de Mandoki (2008), la dimensión estética refiere a la capacidad para sentir o percibirse a sí mismos y al mundo. Así que un primer elemento para el estudio de la dimensión estética es la percepción, entendida esta no como un acto o toma de posición deliberada, sino el trasfondo sobre el que tiene lugar los actos (Merleau-Ponty, 1994), de allí inicia el reconocimiento de sí y del mundo, para luego dar lugar a las significaciones, a las atribuciones de sentido a lo sentido, a lo percibido. La percepción con carga de sentido luego se materializa en lenguajes: palabras, gestos, imágenes, representaciones. Al tiempo que en otras formas de acción. En este sentido, la dimensión estética como condición de posibilidad requiere de la acción, del accionar, de las personas, configurándose como puentes entre la interioridad y exterioridad de las personas. Cabe señalar que, la estética como

2 Este apartado teórico está centrado en la estesis, se utilizan a modo de sinónimo experiencia sensible y estética, esto con el fin de poder mantener una amplitud conceptual en la revisión sistemática.

dimensión de lo humano, al conectar lo exterior con lo interior de la personas, requiere de la presencia imperativa de los otros y lo otro, en consecuencia, la dimensión estética así como las demás dimensiones humanas, aunque tienen soporte en la corporalidad de los sujetos, su formación y configuración es el resultado de procesos sociales.

La dimensión estética, al configurarse como un proceso que implica las interacciones entre la subjetividad y la intersubjetividad, que da lugar a lo que Mandoki (2008) denomina como co-subjetividad, y de allí a modos de representación que se incrustan en lo social, se pueden establecer relaciones con otros campos de estudio o elementos conceptuales que les son afines. Uno de ellos es la formación o lo formativo, en cuanto a que las dimensiones no son un conjunto de cualidades humanas estáticas y predefinidas, sino que cambian y se transforman en la actividad y las prácticas sociales. Respecto a la educación, la incursión de lo sensible como forma de conocimiento ha venido planteando cuestionamientos y prácticas docentes que enriquezcan la experiencia educativa.

En ese sentido, la actividad docente cobra un papel relevante, pues por vías de lo sensible se pueden diseñar actividades que permitan a los discentes interactuar con el conocimiento, con otros y con las representaciones de la experiencia, lo cual puede tener características artísticas, expresivas, comunicativas reflexivas. Tanto así que, la reflexión sobre estas experiencias ayuda a los discentes a desarrollar una apreciación más profunda sobre lo sensible (Eisner, 1998). Esto conecta con la clase en los procesos formativos, por ejemplo, al abogar a la experiencia estética como actividad de enseñanza o como disposición del contexto en el que se espera suceda la enseñanza.

La experiencia estética acontece en el cruce de un conjunto de condiciones de posibilidad, las cuales operan como coordenadas dinámicas que permiten localizar y describir la estesis en la actividad. Una primera condición de posibilidad que identificamos tiene un principio de alteridad, por lo cual vincula a los otros (quien es diferente a mi) y lo otro (las materialidades y los materiales del mundo que se presenta ante nosotros) en las interacciones. Cuando interacciono con los otros y

lo otro se da en las afectaciones, que me introducen a la experiencia sensible entre aperturas y resistencias al mundo.

Estética y las propiedades estéticas

Como hemos venido afirmando, la comprensión de lo estético (que invariablemente lo hemos denominado estética, dimensión estética, estesis o sensibilidad como un conjunto de sinónimos para referirnos al fenómeno de la experiencia sensible), la haremos desde sus propiedades. Esto nos libera de una definición que encierre o ponga límites demasiado estrechos a este fenómeno y que agoten lo sensible a una postura y subordinación a lo político, por ejemplo, o que lo traslade a la esfera de lo artístico como si fuera el lugar exclusivo y por excelencia de lo que acontece en términos de lo sensible, “lo que presupone la institucionalización del mundo artístico y ciertas condiciones culturales y económicas” (Saito, 2001, p. 88).

Es así como, nos situamos desde lo que hasta el momento comprendemos como las propiedades de lo estético, que si bien pueden hacer referencia a seres vivos que tienen la capacidad de experimentar sensaciones y percibir, las extendemos a las demás materias y materiales, porque si bien inanimadas o abstractas, por su presencia en el mundo física o simbólicamente cuentan con cuerpos en situación. Es decir, cuerpos localizados con formas y contenidos que se proyectan en el mundo y son principios generadores de prácticas (Csordas, 1990), porque es en y con los cuerpos que se interacciona en el mundo social.

Como ya mencionamos, las propiedades son potencias de los materiales, por ejemplo, “del viento que entra por la ventana de nuestra casa y nos penetra con su frío o calor, de la luz que atraviesa nuestros ojos en la forma de objetos, del sonido que nos pone en contacto con la puerta que golpea o la música que vibra en nosotros” (Moura Carvalho & Steil, 2018). Por lo tanto, las propiedades estéticas corresponden a las potencias para afectar la matriz sensible de los cuerpos vivos en los encuentros de sus trayectorias en un mundo social, que pueden entenderse entonces como acontecimientos.

Matravers y Levinson (2005) señalan cinco características, que a su parecer, debe tener una propiedad estética, las cuales se localizan en objetos estéticos que provienen del campo del arte. Si bien nosotros no nos restringimos a este campo, si nos ayuda a marcar un punto de referencia sobre lo que constituye una propiedad de lo sensible. También marca un punto de distanciamiento, en términos que los autores hablan de objetos artísticos y gramáticas estéticas, mientras que nosotros por la perspectiva epistémica desde la que nos situamos, preferimos hablar de cuerpos y materiales (Moura Carvalho & Steil, 2018). En todo caso, las cinco características referidas son:

- Localización: la propiedad debe pertenecer a su objeto de atribución.
- Estabilidad: la propiedad debe ser tal, que pueda existir sin ser observada.
- Explicación: la propiedad debe explicar la experiencia que tenemos de ella.
- Revelación: la naturaleza intrínseca de la propiedad debe revelarse en la percepción inmediata.
- Dependencia: la naturaleza y la existencia de la propiedad dependen (en gran medida) en propiedades no estéticas o perceptivas. (Matravers & Levinson, 2005).

Lo primero que podemos identificar es la lógica de la inversión (Ingold, 2015) con la que trabajan estos autores, evidenciada en la última característica, donde suponen que al existir propiedades estéticas, entonces deben existir propiedades no estéticas. Nosotros pensamos que todo cuerpo o material puede generar afectaciones en la matriz sensible de los cuerpos vivos, por lo tanto, no es que exista lo no-estético, sino un conjunto de disposiciones y aberturas a dejarse afectar (Mandoki, 2008).

En cuanto a la cuarta característica, el revelarse en la percepción inmediata puede ser insuficiente. Esto lo afirmamos teniendo en cuenta que, hablamos de cuerpos y materiales que se proyectan, entonces pueden ser percibidos, al tiempo que son generadores de prácticas, por lo tanto, más que percibidos entran en actividad conjuntamente, haciendo que la revelación no solo sea en lo sensorial sino en la práctica.

Al considerar la tercera característica, los autores nos enfrentan al lugar de la atribución de sentido sobre lo sentido. El problema aquí no es dar sentido, sino qué sentido se le da a la afectación. Desde una postura de una larga trayectoria de la estética como campo de conocimiento sobre lo sensible asociada a lo artístico, dichas atribuciones serían más bien valoraciones o juicios “emitidos por sujetos que dependen de una cultura determinada desde la cual aplican la categoría de bueno, bello, verdadero, justo” (Mandoki, 2008, p. 10), también aplicando su contraparte: malo, grotesco, falso, injusto.

Es decir, explicar la experiencia y más cuando se acompaña de lo estético, se convierte en un ejercicio valorativo sobre las cualidades de la experiencia con referencia al arte, a este respecto, “es entendible que la estética de los objetos y actividades no artística se explique mediante la comparación con el arte, simplemente porque para bien o para mal, la estética del arte es nuestro marco de referencia familiar” (Saito, 2001).

Práctica docente

Desde una perspectiva de la actividad situada y con una perspectiva crítica, la práctica docente se entiende como una práctica social compleja, en la que entran en juego diversos factores en un momento y contexto específico que producen previsibles y contingentes (Sanjurjo & Caporossi, 2009). Esta práctica social es formativa y es la base para la construcción de conocimiento profesional, en el caso del profesorado en formación en artes, le implicaría la constitución de saberes tanto propios de las artes como de lo pedagógico y didáctico. Es decir, qué de las artes enseñar y cómo hacerlo, anudado al contexto y el momento en que lo hace.

Toda práctica social conlleva acciones situadas (Chaiklin & Lave, 2001). En este sentido, la práctica docente como práctica social implica acciones de enseñanza y en ellas la posibilidad de aprendizaje en la actividad. Las acciones de enseñanza en la práctica docente son el conjunto de estrategias, intervenciones y actividades intencionadas por parte del docente, para exponer a los discentes a experiencias que permitan la constitución de conocimiento, en otros términos, que

posibiliten aprender en la actividad. Las acciones de enseñanza en principio son estructuras, pero en sí su naturaleza es dinámica y cambiante según las interacciones que se sucedan en la clase.

En este sentido, las acciones de enseñanza son procesos didácticos “con distinto grado de formalización e intencionalidad, que tienen lugar en contextos escolarizados y están diseñadas para provocar el aprendizaje” (Bolívar, 2008, p. 68), por lo tanto, las acciones de enseñanza están en todo momento orientadas hacia otros y realizadas por otros (Camilloni et al., 2007), por lo cual, es una actividad situada que involucra a docentes y discentes.

Las acciones de enseñanza en la práctica docente son comprendidas como un entramado conceptual y de actividad que las definen y estructuran, no obstante, están intervenidas por otros elementos contextuales que las modifican tanto en su estructura como en sus fines. Un primer elemento conceptual son las interacciones, en el sentido que, las acciones son formas de interactuar entre personas y entre personas con lo otro (en sentido amplio todo lo que está fuera de ellas). Para las acciones de enseñanza las interacciones entre docentes y discentes es a propósito del conocimiento (Camilloni et al., 2007).

Es así como, otro elemento de las acciones de enseñanza es la actividad docente desde la cual define las intencionalidades de enseñar y delinea (pero no define) las intencionalidades de aprender, al tiempo que, incluye los contenidos. Este último comprende otro de los elementos de las acciones de enseñanza, pues refiere a una parte muy específica del conocimiento a enseñar, sin embargo, “la construcción de contenidos de enseñanza no puede limitarse a una simple reducción descendente de un saber universitario sobrevalorado” (Astolfi, 2001, p. 137), sino que parten de prácticas sociales de referencia situadas.

Las acciones de enseñanza están reguladas por el docente, lo que significa que estas tienen una temporalidad, unos momentos y una estructuración respecto al contenido de la acción. La regulación en una clase concierne a la organización del contenido que el profesor estructura, pero depende de las regulaciones que los discentes hacen sobre su proceso de aprendizaje en una

situación de aprendizaje (Brosseau, 2007). Por su parte, en cuanto al docente, “seleccionar contenidos implica identificar los conocimientos, las ideas, los principios de un determinado campo temático o área, su relevancia y relación con otros campos” (Litwin, 2012, p. 49). Otro elemento fundamental de las acciones de enseñanza son las estrategias que el docente utiliza para posibilitar las acciones de enseñanza, para generar interacciones por parte de los discentes y realicen acciones de aprendizaje.

Es de observar que, las acciones de enseñanza se relacionan con otros aspectos del campo de la educación, como es de notar se incrusta en las didácticas, la formación docente y su práctica. Incluso, su relación con las dimensiones humanas de formación, puesto que el profesor no actúa por el conocimiento o saber propiamente, su actividad está orientada por las dimensiones humanas y las improntas que llevan consigo.

Es decir, toda acción de enseñanza no se limita al contenido, al saber específico que se busca que otro aprenda, sino que está interferido por la condición humana de quien enseña. Otro aspecto con el que se relacionan las acciones de enseñanza es el aprendizaje, pero no en términos causales, “la enseñanza solo incide sobre el aprendizaje de manera indirecta, a través de la tarea de aprendizaje del propio estudiante” (Camilloni et al., 2007, p. 128).

Aspectos metodológicos

Esta investigación procede desde la metodología de la revisión sistemática (RS) cualitativa. Su propósito está orientado a comprender cómo la experiencia estética o sensible tienen lugar en la práctica docente en la formación inicial del profesorado en artes visuales en términos de afectación, aprendizaje y transformación de su actividad en el aula. La RS determina un proceso explícito, reproducible y transparente para recopilar los estudios de mejor calidad en respuesta a una pregunta específica (Dixon-Woods & Sutton, 2004). De igual manera, una RS requiere del uso de técnicas sólidas para la búsqueda e identificación de estudios primarios y su evaluación (*appraise*) para

realizar una síntesis de forma narrativa o meta-analítica. En el caso de la presente investigación, se opta por una RS cualitativa (Ghosh & Choudhury, 2025; Grant & Booth, 2009), ya que “this process may lead to the development of a new theory, an overarching «narrative», a wider generalization or an «interpretative translation». It looks for «themes» or «constructs» that lie in or across individual qualitative studies” (Grant & Booth, 2009, p. 99).

La elección de este diseño responde básicamente a tres razones: (a) la literatura empírica existente sobre el tema de indagación es escasa, fragmentada y con una terminología diversa sobre el fenómeno de lo estético o en relación a la estética; (b) los estudios relevantes localizados hasta el momento emplean metodologías cualitativas (etnografía, autoetnografía colaborativa, estudio de caso, investigación basada en artes, semiótica, fenomenología), las cuales han producido resultados de conocimiento densos, con características narrativas y sensoriales; (c) el fenómeno de interés en esta investigación (la experiencia estética en la práctica docente) es intrínsecamente situado, relacional y sociomaterial, condición que exige un proceso de indagación que reconozca procesos de afectación, agencia y transformación de la actividad.

Este diseño metodológico se alinea también con los estándares contemporáneos de transparencia, como la declaración PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis*) (Page et al., 2021) para la revisión sistemática y, ENTREQ (*Enhancing Transparency in Reporting the Synthesis of Qualitative Research*) (Tong et al., 2012) para la síntesis cualitativa. Garantizando de esta manera criterios de rigor cualitativo ampliamente reconocidos como credibilidad, dependabilidad, confirmabilidad y transferibilidad.

Pregunta de investigación y marco SPIDER

La pregunta de investigación que orienta esta RS se ha adaptado al marco SPIDER (*Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, Research type*). Este marco es propio para las investigaciones de enfoque cualitativo, puesto que su estructura y sentido está centrada “más en los «Participantes» que en muestras representativas y en «Fenómenos de interés»” (Sánchez-Martín

et al., 2023, p. 130). Los fenómenos de interés en la investigación cualitativa abarcan comportamientos, experiencias e intervenciones (Cooke et al., 2012). De allí la selección de este marco. En la tabla 1 se presenta la correspondencia entre la pregunta final construida para la RS y el marco SPIDER.

Tabla 1

Relación entre Pregunta de Investigación y Marco SPIDER

Pregunta de investigación	
¿Qué se ha documentado sobre la experiencia estética o sensible y su relación con la práctica docente en la formación inicial del profesorado en artes visuales?	
Elemento	Descripción
S – Muestra	<i>Profesorado en formación o maestros en formación en artes visuales</i> (estudiantes de programas de licenciatura o posgrado orientado a la formación inicial docente en artes visuales). Se incluyen estudios donde el foco principal o unidad analítica explícita es el profesorado en formación; se consideran contextos formativos formales en todos los niveles escolares y, si están integrados curricularmente, espacios comunitarios o laboratorios de creación vinculados a la formación inicial.
P I – Fenómeno de interés	<i>Experiencia estética o sensible</i> . Entendida más como una disposición de las personas a experimentar, situada y que media en procesos de atención, indagación, significación y agencia pedagógica durante la práctica docente.
D – Diseño	Estudios cualitativos tipo etnografía, estudio de caso, investigación basada en artes, autoetnografía colaborativa, fenomenología, investigación narrativa. Los estudios deben estar publicados como artículos revisados por pares (<i>peer-review</i>).

Elemento	Descripción
E - Evaluación	Descripciones, interpretaciones o explicaciones de al menos: (a) cómo se define u opera la experiencia estética; (b) qué función, rol relación tiene con la práctica docente; (c) qué transformaciones, cambios, aprendizajes, disposiciones o formas de agenciamiento se reportan en los estudios; (d) si hay interacciones con materialidades del aula de clase.
R - Tipo de investigación	Investigación cualitativa empírica, no puramente teórica. Por lo tanto, se excluyen la sección editorial de revista, ensayos teóricos, reseñas y tesis no arbitradas.
Delimitaciones transversales a la pregunta	El periodo que comprende la indagación está delimitado entre 2010 a 2025 debido al tema de la RS. Los idiomas incluidos son español, portugués e inglés.

Constructos, descriptores y operacionalización para la búsqueda

Acorde con la pregunta y con el procedimiento en la RS se fija un grupo de constructos que se conceptualizan, para de allí derivar descriptores o palabras clave que permitan la construcción de ecuaciones de búsqueda (*query*) en las bases de datos seleccionadas: WoS, Scopus, Eric y Dialnet. Inicialmente, se delimitan así (veáse Tabla 2):

Tabla 2

Propuesta inicial para constructos, descriptores y ecuaciones de búsqueda

Constructo	Descriptores
Experiencia estética / experiencia sensible /	ES: experiencia estética; experiencias estéticas; experiencia sensible; estesis; sensibilidad estética; afectación sensible; vivencia estética.

Constructo	Descriptorios
estesis	<p><i>EN:</i> aesthetic experience; aesthetic sensibility; aesthetic response; sensory experience; embodied experience; affective engagement; embodied aesthetic.</p> <p><i>PT:</i> experiência estética; experiência sensível; experiências sensíveis; sensibilidade estética; afetação sensível; experiência incorporada.</p>
Práctica docente / Practicum	<p><i>ES:</i> práctica docente; práctica pedagógica; prácticum docente; práctica de enseñanza; práctica en aula.</p> <p><i>EN:</i> teaching practice; teaching practicum; student teaching; practice teaching; field experience; classroom teaching practice.</p> <p><i>PT:</i> prática docente; prática pedagógica; estágio docente; estágio supervisionado; prática de ensino.</p>
Formación inicial del profesorado	<p><i>ES:</i> formación inicial docente; profesorado en formación; formación del profesorado; formación inicial del profesorado; formación de profesores.</p> <p><i>EN:</i> preservice teacher; pre-service teacher; initial teacher education; teacher preparation; teacher education program.</p> <p><i>PT:</i> formação inicial de professores; formação docente inicial; formação de professores.</p>
Educación artística	<p><i>ES:</i> educación artística; artes visuales; educación en artes visuales; artes plásticas; enseñanza de las artes.</p> <p><i>EN:</i> art education; arts education; visual arts education; art teacher education; art education teacher training.</p> <p><i>PT:</i> educação artística; artes visuais; educação em artes visuais; ensino de</p>

Constructo	Descriptor
	artes; artes plásticas.
Ecuación de búsqueda	
("experiencia estética" OR "experiencia sensible" OR estesis) AND (formación inicial docente OR "profesorado en formación") AND ("practicum" OR "práctica docente" OR "práctica pedagógica") AND ("educación artística" OR "artes visuales")	

Nota. Los descriptores deben ser revisados y ajustados al thesaurus de *ERIC Institute of Education Science*. Por otra parte, no todos los descriptores harán parte de la ecuación final, algunos se usarán para ampliar la sensibilidad en las búsquedas. Además, la ecuación final variará según la base de datos y las funciones booleanas que los operadores de búsqueda permitan.

Criterios de inclusión y exclusión para la selección de artículos

En las RS se determina una serie de definiciones para valorar los artículos y decidir si entran en la selección o quedan por fuera. En este sentido, la función de los criterios de inclusión y exclusión funcionan a modo de: (a) delimitación de un conjunto o universo de artículos elegibles con relación al fenómeno de interés que se está estudiando, esto de forma exhaustiva; (b) consistencia y transparencia en las decisiones de selección, para así mantener la reproductibilidad del proceso, y; (c) reducción de los sesgo de autor al mantener reglas explícitas de selección (véase tabla 3).

Tabla 3.

Propuesta de criterios de selección para artículos

Criterio	Inclusión	Exclusión
Temporalidad	Publicados entre 2010 y 2025.	Anterior a 2010.

Criterio	Inclusión	Exclusión
Idioma	Español, inglés y portugués, así como traducciones a alguno de estos idiomas.	Otros idiomas.
Tipo de documento	Artículos revisado por pares (<i>peer-view</i>).	Tesis, libros, capítulos, ponencias, reseñas.
Acceso al documento	Texto disponible en línea para lectura completa.	Solo resumen o registro bibliográfico sin acceso al documento completo.
Población	Profesorado en formación en artes visuales.	Exclusivo de estudiantes sin rol docente, formación en otros campos sin transferencia a las artes visuales.
Fenómeno de interés	Abordan la experiencia estética, sensible o estesis en relación con la práctica docente.	Estudios que tratan solo con las emociones de forma genérica y sin relación con la experiencia estética. Estudios que reducen lo estético a la apreciación formal.
Contexto	Práctica docente o practicum en diferentes escenarios formativos.	Estudios teóricos sobre la práctica docente sin datos empíricos.
Campo de formación	Educación artística visual, artes visuales o plásticas.	Música, escénicas, danza u otras formas de arte en las que no haya un componente visual claro. Otras áreas de conocimiento que no

Criterio	Inclusión	Exclusión
		tengan transferibilidad explícita a las artes visuales.
Diseño / método	Estudios cualitativo: etnografías, estudios de caso, teoría fundamentada.	Estudios cuantitativos sin análisis cualitativo.

Cribado y selección.

Luego de realizar la búsqueda en las bases de datos y recuperar un amplio conjunto de artículos, se requiere hacer un cribado –o aplicación de los criterios de selección– inicial basados en el título y resumen de los documentos. De este modo, se reduce a un conjunto manejable y relevante el volumen de artículos encontrados en las bases de datos. Después de este primer momento de depuración, se realiza un segundo cribado, esta vez de forma exhaustiva al texto del documento completo. Allí, el propósito es verificar los criterios de selección a toda la información, incluyendo la metodología y los resultados expuestos en los documentos, para así descartar los registros que no cumplan con la totalidad de lo expuesto en la Tabla 3.

Recolección de la información y sistematización.

Para este momento de la revisión sistemática se utilizará un instrumento para la extracción de información del conjunto de artículos seleccionados después de las dos fases de cribado. El instrumento diseñado permite cargar los datos que se buscan, a partir del formato SPIDER de la pregunta, para que luego se pueda realizar el análisis. El modelo propuesto para el instrumento es como se describe en la Tabla 4.

Tabla 4.*Diseño de instrumento para recolección y sistematización de los artículos*

ID	Cita APA	Año	Idioma	País	Etapas formativas	Participantes	Contexto práctica	Términos estética	Definición estética	Aspectos práctica	Tipo de relación estética	Enfoque teórico	Diseño metodológico	Resultados

Codificación y análisis

Para esta RS, por su tema y orientación metodológica, se decide por un análisis cualitativo.

Para ello se utilizará el denominado *codebook*, que contará con cinco grupos de códigos: (i)

experiencia estética/sensible; (ii) práctica docente; (iii) Relación entre experiencia estética y práctica docente; (iv) experiencia estética y situaciones de afectación y; (v) experiencia estética y situaciones de transformación de la práctica. El codebook utilizaría la matriz que se presenta en la Tabla 5.

Tabla 6*Matriz para el libro de códigos*

Código	Definición	Uso	Fragmento	Notas / observaciones
<i>Experiencia estética o sensible</i>				
<i>Práctica docente</i>				
<i>Relación estética - práctica docente</i>				
<i>Estesis - afectación (situaciones)</i>				
<i>Estesis - transformación de la práctica (situaciones)</i>				

Nota. La columna definición del código se completa con la síntesis de las correspondientes conceptualizaciones de los constructos; la columna Uso hace referencia a los criterios de aplicación que se deben tener en cuenta para que un fragmento pueda incluirse en un código, estos usos deben ser definidos con relación a la definición.

Aspectos éticos

Al ser una Revisión Sistemática de estudios publicados y revisados por pares (*peer review*) no se realiza trabajo de campo, ni existe una recopilación de datos que implique directamente a personas y comunidades, por lo tanto, no se requieren consentimientos informados de participantes. Sin embargo, las RS al ser una investigación con protocolos de transparencia e integridad que permita su reproducibilidad, se acoge a los siguientes aspectos éticos:

- *Sobre los instrumentos de recolección de información.* Los instrumentos de recolección utilizados en las RS se basan en estrategias de búsqueda bibliográfica que suelen declararse y publicarse en repositorios abiertos tales como Zenodo u Open Data Repository. Por otra parte, se utilizan matrices para la extracción de datos que están estandarizadas, respetando de esta manera los derechos de autor, además, se trabaja con información pública contenida en los artículos científicos.
- *Protección de datos.* Toda la información será almacenada en la plataforma institucional de la Universidad de Granada. El acceso queda restringido y estará solo habilitado para el grupo de investigadores. Por su parte, la información publicada en el repositorio abierto solo contendrá el material derivado de la propia investigación, tales como las ecuaciones de búsqueda, los diagramas correspondientes al protocolo PRISMA, el libro de códigos (*codebook*) y las tablas de síntesis. Por su parte, al ser una investigación documental, para las

citas textuales extraídas de los artículos se utilizarán las normas y estilo de la *American Psychological Association* (APA) séptima edición.

- *Conflicto de intereses*. Los autores proponentes de esta propuesta de investigación declaran no tener conflictos de intereses, en tanto, no integran los equipos académicos o de gestión que elaboraron la convocatoria ni hacen parte del comité evaluador de las propuestas.

Bibliografía

- Agirre Arriaga, I. (2005). *Teorías y prácticas en educación artística: Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética*. Octaedro.
- Alonso Junca, J. (2024). *Interface between aesthetic dimension of visual arts pre-service teacher and classroom activity: A case study on practicum*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11179395>
- Alonso Junca, J. A., Monroy Piedra, O. G., & Sánchez Samaniego, M. C. (2025a). *La participación de las dimensiones humanas en las acciones de enseñanza de la creación artística. Una mirada a la práctica pedagógica de los docentes en formación de la LAV en el contexto situacional del IPN [Informe final de proyectos Investigación]*. Universidad Pedagógica Nacional.
- Alonso Junca, J., Monroy Piedra, O. G., & Sánchez Samaniego, M. C. (2025b). Entre el conocimiento sensible, lo estético y lo corporal: Indagaciones sobre la formación de docentes en artes visuales. *Revista de Investigación y Pedagogía del Arte*, 19. <https://doi.org/10.18537/ripa.19.01>
- Astolfi, J. P. (2001). *Conceptos clave en la didáctica de las disciplinas*. Díada Editorial S.L.
- Bae, K., Oh, J.-Y., & Son, Y.-A. (2023). Pre-service Science Teachers' Perceptions of the Aesthetic Features of Science. *Asia-Pacific Science Education*, 9(2), 446-487. <https://doi.org/10.1163/23641177-bja10066>
- Bolívar, A. (2008). *Didáctica y currículum: De la modernidad a la postmodernidad*. Ediciones Aljibe.
- Brosseau, G. (2007). *Iniciación del estudio de la teoría de las situaciones didácticas*. Libros del Zorzal.
- Camilloni, A. R. W. de, Cols, E., Basabe, L., & Feeney, S. (2007). *El saber didáctico*. Paidós.
- Carrillo Español, M. A., Alonso Junca, J., & Sánchez Samaniego, M. C. (2021). Cognición y dimensiones de formación, una teoría integradora. En A. V. Pinilla (Ed.), *Itinerarios de investigación educativa y pedagógica (Memorias Semana de la investigación)* (pp. 21-32). Universidad Pedagógica Nacional. <https://doi.org/10.17227/di.2021.1676>
- Catalano, T., Malgoubri, I., Bockerman, J., Martinez, H. P., Kelsey, M., Brandolini, L., & Shcherbakov, I. (2024). Collaborative Aesthetic Experiences and Teacher Learners: Arts-Practice Research in a

- Teacher Education Classroom. *International Journal of Education & the Arts*, 25(13).
<https://eric.ed.gov/?id=EJ1434898>
- Chaiklin, S., & Lave, J. (Eds.). (2001). *Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre actividad y contexto*. Amorrortu Editores S.A.
- Cooke, A., Smith, D., & Booth, A. (2012). Beyond PICO: The SPIDER Tool for Qualitative Evidence Synthesis. *Qualitative Health Research*, 22(10), 1435-1443.
<https://doi.org/10.1177/1049732312452938>
- Csordas, T. J. (1990). Embodiment as a Paradigm for Anthropology. *Ethos*, 18(1), 5-47.
- Dixon-Woods, M., & Sutton, A. (2004). Systematic Review. En M. Lewis-Beck, A. Bryman, & T. Futing Liao, *The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods*. Sage Publications, Inc.
<https://doi.org/10.4135/9781412950589.n998>
- Eisner, E. (1998). *El ojo ilustrado: Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa*. Paidós.
- Ghosh, A., & Choudhury, S. (2025). Understanding different types of review articles: A primer for early career researchers. *Indian Journal of Psychiatry*, 67(5), 535-541.
https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_373_25
- Goldstein, G. (2012). La experiencia estética como experiencia de conocimiento. En G. Frigerio & G. Diker (Eds.), *Educación: (Sobre)impresiones estéticas* (pp. 57-69). Fundación la Hendija.
- Grant, M., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health information and libraries journal*, 26, 91-108.
<https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>
- Ingold, T. (2015). Contra el espacio: Lugar, movimiento, conocimiento. *Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública*, 2(2), 9-26. <https://doi.org/10.17141/mundosplurales.2.2015.1982>
- Litwin, E. (2012). *Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior*. Paidós.
- Maffesoli, M. (2007). *En el crisol de las apariencias*. Siglo XXI Editores.
- Mandoki, K. (2008). *Estética cotidiana y juegos de la cultura* (2. ed). Siglo veintiuno.

- Matravers, D., & Levinson, J. (2005). Aesthetic Properties. *Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes*, 79, 191-227.
- Merleau-Ponty, M. (1994). *Fenomenología de la percepción*. Planeta-Agostini.
- Moura Carvalho, I. C. de, & Steil, C. A. (2018). Diálogos con Tim Ingold. Diferentes aportes en el ámbito de la antropología fenomenológica. *Tópicos del seminario*, 39, 101-124.
- Oliveras, E. (2005). *Estética: La cuestión del arte*. Ariel: Grupo Editorial Planeta.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). Declaración PRISMA 2020: Una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas (J. J. Yepes-Nuñez, G. Urrútia, M. Romero-García, & S. Alonso-Fernández, Trads.). *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790-799.
<https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>
- Parra-Bernal, L. R., Menjura-Escobar, M. I., Pulgarín-Puerta, L. E., & Gutiérrez, M. M. (2021). Las prácticas pedagógicas. Una oportunidad para innovar en la educación. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*, 17(1), 70-94.
- Prain, V., Ferguson, J. P., & Wickman, P.-O. (2022). Addressing methodological challenges in research on aesthetic dimensions to classroom science inquiry. *International Journal of Science Education*, 44(5), 735-752. <https://doi.org/10.1080/09500693.2022.2061743>
- Ricoeur, P. (2006). *Caminos del reconocimiento. Tres estudios*. Fondo de Cultura Económico.
- Rodríguez Loera, R., & Onrubia Goñi, J. (2021). La colaboración entre universidad y escuela de prácticas en la formación inicial docente. *FILHA*, 16(24), 1-26.
- Saito, Y. (2001). Everyday Aesthetics. *Philosophy and Literature*, 25(1), 87-95.
<https://doi.org/10.1353/phl.2001.0018>
- Sánchez Samaniego, M. C., Alonso Junca, J. A., & Carrillo Español, M. A. (2021). *Dimensiones de formación como producción social en los laboratorios de creación de la Licenciatura en Artes*

Visuales de la UPN [Informe final de proyectos Investigación]. Universidad Pedagógica Nacional.

Sánchez Samaniego, M. C., Carrillo Español, M. A., & Alonso Junca, J. A. (2021). El laboratorio de creación y las dimensiones de formación. En S. Olivero Guidobono (Ed.), *El devenir de las civilizaciones: Interacciones entre el entorno humano, natural y cultural* (pp. 1631-1649).

Dykinson S.L. <https://www.dykinson.com/libros/el-devenir-de-las-civilizaciones-interacciones-entre-el-entorno-humano-natural-y-cultural/9788413773247/>

Sánchez-Martín, M., Plana, M., Ponce, A., & Navarro-Mateu, F. (2023). And, at first, it was the research question... The PICO, PECO, SPIDER and FINER formats [Y, al principio, fue la pregunta de investigación ... Los formatos PICO, PECO, SPIDER y FINER]. *ESPIRAL. CUADERNOS DEL PROFESORADO*, 16, 126-136. <https://doi.org/10.25115/ecp.v16i32.9102>

Sanjurjo, L. O., & Caporossi, A. (2009). *Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales* (1a ed). Homo Sapiens.

Tong, A., Flemming, K., McInnes, E., Oliver, S., & Craig, J. (2012). Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ. *BMC Medical Research Methodology*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/1471-2288-12-181>

Wickman, P.-O. (2006). *Aesthetic experience in science education: Learning and meaning-making as situated talk and action*. Lawrence Erlbaum Associates. <https://doi.org/10.4324/9781410615756>

Wickman, P.-O., Prain, V., & Tytler, R. (2022). Aesthetics, affect, and making meaning in science education: An introduction. *International Journal of Science Education*, 44(5), 717-734. <https://doi.org/10.1080/09500693.2021.1912434>